

Наргиза Бахшуллаевна Сайфиева
Бухоро давлат тиббиёт институти
академик лицей ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5911059>

АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА НОСИҲ ОБРАЗИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ (“БАДОЕЪ-УЛ-ВАСАТ”, “ФАВОЙИД – УЛ- КИБАР” ДЕВОНЛАРИ АСОСИДА

Аннотация: Ушбу мақолада Алишер Навоий ғазалларида носих образининг бадиий талқини ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Носих, “Фавойид ул кибар”, “Бадоеъ ул васат” “Маҳбуб ул қулуб”, воиз.

Буюк мутафаккир шоир Алишер Навоий ғазалларида насихат аҳли, яъни носихларга қарата айтилган байтлар диққатга сазовор. Ушбу сўз луғатларда шундай изоҳланади:

Носих-а, насихатгўй, ўғит берувчи. Насихат- яхши йўлга солиш, таълим бериш мақсадида айтилган гап; маслаҳат, панд, ўғит. Тадқиқотларда, жумладан А.Ҳайитметов “Навоий лирикаси”да носих образини салбий образлар сирасига киритган. Хўш,бу борада А.Ҳайитметов ҳақми? Аниқ хулосани зикр этишдан илгари яна Навоийнинг ўзига, унинг насрий асарларига мурожаат қилайлик.

Шоир “Маҳбубул қулуб” асарининг 24- фаслида “Насихат аҳли ва воизлар зикрида” куйидагича фикр билдиради: “Воиз керакки, “қолаллоҳ” сўз айтса ва “қола расулуллоҳ” мухолафатийдан қайтса, худо ва расул йўлига қадам урса.Ўзи киргондин сўнгра насихат била элни ҳам кивирса. Юругмагон йўлга элни бошқармоқ – мунофиқни йўлдин чиқармоқдур ва биёбонга кетурмак ва бадияда итурмакдур...”

Кўриниб турибдики, Навоий наздида носих оллоҳ ва пайғамбардан сўз айтувчи, насихат қилмасдан илгари ўзи шунга амал қилувчи киши бўлмоғи лозим. Хўш, Навоий ғазалларида носих образи қандай талқин қилинган?

Носихо, не навъ майи жомини оғзимдан олай,
Ким, ичармен, майда соқий оразин ўтру кўруб.
Носихо,ишқу жунундир хунарим,тарки буюрма,
Санга ор ўлса, манга фахрдурур бу хунаримдин.

Ишқни тарк этишни буюрувчи носих шоирга ҳам шуни айтмоқда. Бироқ носих учун ор ҳисобланган ишқ, Навоий учун бир фахр бўлиши билан биргаликда унинг доимий одатидир. Инсон ўзининг одатидан қандай воз кеча олади?

Бўлма дерсен, носихо хусн аҳлига ҳайрону зор,

Мендин ўтқил, кўнгил отлиғ зору ҳайронимға айт.

Ушбу байтдан саволимизнинг жавобини изоҳлашимиз мумкин. Инсон бир жисм. У кўнгли буюрган ишга қўл уради, кўнглининг хоҳиши билан яшайди. Шундай экан, насиҳатгўй хусн аҳлига ҳайрон зор бўлишни Навоийга эмас, унинг кўнглига буюриши керак. Шоир кўнгилни ҳам образ даражасига кўтарган. Ўзидан ҳам юқори кўйган. Насиҳат аҳлининг ишқни тарк этиш буйруғига шоир турли сабаблар келтиришда давом этади.

Ишқ азалдиндир насибим, носихо, ман этмагил,

Ман қилсанг ҳам, нетиб мен манъи тақдир эткамен.

Ишқ азалий қисмат ҳисобланади. Уни ҳеч ким ўзгартира олмайди. Шундай экан, носихнинг ишқни манъ қилиши фойдасиздир. Фикрлар қарама-қаршилигига эътибор беринг. Носих ишқни ман этмоқда. Навоий эса, рад этилган нарсага қарши чиқмоқда. Шоирнинг ишқи рад этилса, у тақдирдан деб билмайди ва курашади.

Ул париваш ишқидин, носих, мени ман этмаким,

Телбалик вақтию, ошиқлик замонидур манга.

“Телбалик вақти”- ошиқ қалбини ишқ эгаллагандан бўлиб, “ошиқлик замони”- шу ишқни маст бўлиб юрган лаҳзалардир. Киши кўнглига ишқ ўрнашиб олдим, уни ман этиб бўлмайди. Шоир ҳам ўзидаги мана шу ҳолатни изоҳлаб, носихга жавоб қайтаряпти.

Мен мену ошиқлик, эй носихки, умрум борида,

Бошима жуз ишқ келмайдур қазодин ўзга иш.

Шоир киши кўнглининг ишқсизликдан ўлишини, яъни ишқдан айрилган қалб изтиробини, тирик бўла туриб, ўликдай яшашни назарда тутган ва шу сўзини носихга йўллаган.

Турфа кўрким, носихим Фарҳод ила Мажнун эрур,

Бул ажаб ҳолимға боқиб тоғ ила ҳамун сари.

Байтдан маълум бўлиб турибдики, носихнинг ўзи ҳам Фарҳод билан Мажнунликдан холи эмас. Ишқнинг даражалари олдида Фарҳод ва Мажнун ишқи энг олий даражададир. Носихнинг ишқи мана шу ишқ даражасида кўтарилган.

Қизиғроқдурмен ул ой ишқида, ҳар нечаким носих,

Бу иш таркида ўзни гарм этиб дамсардлик қилса.

Носих ўз насиҳатига ўзи амал қилмайди. Суҳбатдошига ишқни тарк этишдан сўзласада, бу билан ўзи ишққа томон янада талпинади...

Навоий ижодида носих образининг ўзига хос муҳим жиҳатидан яна бири шуки, шоир ўзини носих деб тасвирлаш йўлидан ҳам боради.

Ул парий ҳижронида бўлғон Навоий носихе,

Айлай олғайму, жунун мағлубиға пандинг илож.

Шоир ҳам маъшуқанинг ҳижронидан носих бўлган. Бироқ шоир – носихнинг панду- насихатлари жунуннинг мағлубиятига малҳам бўла оладими, йўқми?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Фозилов Э.И таҳрири остида. 4 томлик. 1- том.Тошкент “Фан”, 1983- йил.
2. Алишер Навоий.МАТ. 20 томлик,14- том. Тошкент. 1998- йил.
3. Алишер Навоий.МАТ. 20 томлик, 5- том. Тошкент. 1990- йил.
4. Алишер Навоий.МАТ. 20 томлик, 6- том. Тошкент. 1990- йил.